

ОПТИМИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Садуллаева Ш.А., Шермухамедов А.Т., Абдулазизова Ш.А. Касимова Г.З.

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификаций в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768515>

***Аннотация.** Главная задача логистики заключается в достижении с наименьшими затратами максимальной приспособленности транспорта к изменяющейся рыночной обстановке, в повышении на рынке их доли и получении преимуществ перед конкурентами. В статье анализируется переход к интеллектуальной транспортной логистике в Узбекистане благодаря новым цифровым технологиям, включая искусственный интеллект, «интернет вещей», облачным вычислениям, большим данным, роботизации и интеллектуализации складов, что дает новые возможности планирования и управления логистическими процессами.*

***Ключевые слова.** Трансформация, международные транспортные коридоры, транзит, транспорт, экспорт транспортных услуг, автомобильные и железные дороги, грузооборот.*

Введение. Современный логистический ландшафт требует от транспортных компаний максимальной адаптации к быстро меняющимся рыночным условиям, минимизации затрат и постоянного поиска конкурентных преимуществ. В Узбекистане, как и во всем мире, наблюдается активный переход к интеллектуальной транспортной логистике, движимый внедрением новейших цифровых технологий. Эти инновации не только оптимизируют планирование и управление логистическими процессами, но и открывают совершенно новые горизонты для развития отрасли.

На современном этапе развития экономики повышение эффективности доставки грузов входит в приоритетное направление сокращения издержек промышленных организаций, торговли и сферы услуг. Сокращение времени поставки и снижение некоторых затрат производства и товарообращения необходимо качественная и эффективная организация доставки товара до потребителя и привлекательность товара зависит и от скорости доставки его до потребителя. Республика Узбекистан (РУз) располагает мощной транспортной системой, в которую входят железнодорожный, автомобильной, воздушный и трубопроводный транспорт. Каждый из этих видов транспорта представляет собой совокупность средств и путей сообщения, а также различных технических устройств и сооружений, обеспечивающих нормальную и эффективную работу всех отраслей народного хозяйства. И при этом управление транспортировкой играет большую роль.

Современную логистику часто называют как Logistic 4.0, базирующаяся на внедрении интегрированной логистики и цифрового управления, современных IT-

продуктов.

Транспортно-логистическая система для экономического развития -Республики Узбекистан, повысила его значимость своего экономического развития. Большое значение для развития транспортной отрасли имеет ее удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП). По данным Центра экономических исследований и реформ, за 2017–2023 годы объём оказанных транспортных услуг в Узбекистане увеличился в 3 раза: с 36 трлн узбекских сумов в 2017 году. По отчёту Всемирного банка за 2023 год, в Индексе эффективности логистики республика Узбекистан поднялся на 88-е место среди 139 стран, заняв 5-е место среди государств СНГ и 2-е место среди государств Центральной Азии [1].

РУз разработал новую транспортную стратегию до 2030 года. В рамках концепции определены пять ключевых направлений развития, среди которых диверсификация транспортных коридоров и укрепление международного сотрудничества. Узбекистан стремится минимизировать риски, связанные с транзитом грузов через «проблемные» государства, разрабатывая альтернативные маршруты. Среди рассматриваемых вариантов — маршруты через Туркменистан в Иран и далее в Турцию и Европейский Союз, а также через Туркменистан, Азербайджан и Грузию. Основные показатели ВВП за 2024 год: ВВП составил 1,45 квадриллиона узбекских сумов; рост экономики достиг 6,5%; долларом выражении ВВП составил 114,96 млрд долларов; ВВП на душу населения составил 39,13 млн сумов. Общая протяженность международных автомобильных дорог составляет 3979 км. Через Узбекистан проходят 20 международных транспортных коридоров.

Сравнительно высокая транспортная емкость РУз экономики, с одной стороны, во многом является отражением ее структуры (удельный вес промышленности и сельского хозяйства значителен и составляет порядка трети ВВП).

Четвертая транспортно-логистическая революция повысила значимость транспортно-логистической системы для экономического развития государств, которая стала важным конкурентным преимуществом стран.

ВВП Узбекистана за 2023 год превысил более 90,8 млрд. долларов США [1]. Прирост промышленности составил 6,0%, сельского хозяйства – 4,1%, прирост строительных работ – 6,4%, услуг – 6,8%

В Узбекистане реализуются такие меры, как привлечение зарубежных инвестиций в модернизацию транспортного сектора страны путём внедрения новых технологий и совершенствование логистики, поддержка развития IT-сферы, предоставление налоговых льгот, создание благоприятных условий для стартапов [2].

Объём транспортных услуг достиг в Узбекистане 108,5 триллиона сумов, т.е. рост на 108 процентов. Это в основном связано с услугами, оказанными железнодорожным транспортом, транзитом из России, перевозкой грузов в Таджикистан и Афганистан, а также перевозкой импортируемой продукции из России, Казахстана и Кыргызстана.

Большое значение для экономики РУз имеет транспортная отрасль, где её удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 5,8 %.

Сравнительно высокая транспортная емкость РУз связана, с одной стороны, с удельным весом промышленности и сельского хозяйства и составляет порядка трети ВВП, а с другой стороны, это связано отражением эффективности функционирования

транспортно-логистической системы Узбекистана.

Некоторые аспекты развития транспорта Узбекистана в 2023 году - создание транспортной макромодели Ташкента. Для этого был проведен анализ потоков пассажиров на протяжении двух лет, к процессу привлекли специалистов из Турции и России.

Работа над приоритетом общественного транспорта и повышением пропускной способности на 13 из 34 основных транспортных коридорах Ташкента.

Планы по строительству транспортно-пересадочных узлов для пересадки с другого транспорта на метро, так как ежедневно в Ташкент прибывало свыше 1 миллиона человек.

Планы по возврату трамвайного движения в Ташкенте. Например, проекты по восстановлению трамвайных маршрутов, в по улице Новый Узбекистан.

За последние 5 лет объём грузоперевозок автомобильным транспортом в Узбекистане увеличился в 4 раза [3].

Как показали исследования, метод измерения прироста отраслевой добавленной стоимости за счет цифровизации, включающий математическую модель роста транспортной отрасли, позволяет оценить эффективность цифровизации на основе измерения прироста валовой добавленной стоимости за счет ИКТ- инвестиций с использованием дробно - дифференциального исчисления, а также дробной производной Джрбашьяна-Капуто, что позволил выполнить модельный прогноз ИКТ-инвестиций с учетом эффекта искусственного интеллекта, присущих дробно- дифференциальным моделям.

Методический подход измерения эффектов цифровой трансформации на основе оценки роста за счет цифровизации добавленной стоимости транспортной отрасли применим как для других отраслей, так и для экономики в целом.

Гибридно-модельный метод разработки инструментов организационно-экономического механизма развития транспортной логистики в РУз в формирования в общего транспортного пространства стали использовать недавно и дала хорошие результаты в прогнозировании развития транспортной отрасли.

Идея гибридно-модельного метода состоит в синтезе конкретных маркетинговых моделей выявления угроз и проблемных зон в конкурентном соперничестве, таких как SWOT-анализ плюс PEST-анализ, модели BCG – Boston Consulting Group, GE – General Electric, модель сил Портера и других моделей установления глубинных причин проблем (WHY-WHY анализ, модель Исикавы, рейтинговые модели, модель Декарта и др.), позволившие уточнить возможные инструменты ликвидации выявленных проблем в транспортной отрасли, что послужило методологической и методической основой для разработки инструментов организационно-экономического механизма развития в этой отрасли в РУз.

Как показали исследования, организационно-экономический механизм включает пять классов комплексных инструментов интеграции транзитного транспортного комплекса РУз в единое транспортное пространство ЕВРАЗЭС и в инициативу «Один пояс, один путь», основанных на цифровизации коридора «Восток – Запад» и нового коридора «Север – Юг», по которому наша страна ведёт торговлю с Россией, КНР, Индией и другими странами Азии [4].

Как известно, мировой среднегодовой рост экспорта транспортных услуг за последние годы следующее: Китай – 18,4 %, Россия – 8,3 %, США и ЕС отставали от

мирового рынка с ростом соответственно только в 1,1 % и 5,9 %, и поэтому их доли на мировом рынке значительно уменьшились. Среднегодовой рост доли мирового рынка транспортных услуг был феноменальным у Китая – 12 %, а у РУз - 0,1 %. А транспортные услуги в 2021 году в Украине – 5 млрд долл., Литве – 7,8 млрд долл., а Польша, вышла на уровень 19 млрд долл. экспорта транспортных услуг [1].

РУз увеличила свою долю в мировом экспорте транспортных услуг и может выйти в лидеры по экспорту транспортных услуг на душу населения в Центральной Азии.

Среднегодовой рост импорта, опережающий мировой в 5,8 %, Доля чистого экспорта транспортных услуг РУз остается положительной; ее вклад в ВВП в 2021 г. составил 2,7 %, в 2022 г. – 2,2 %. Тем не менее, опережающий в 1,5 раза рост импорта по сравнению с экспортом снизил растущий чистый экспорт и его вклад в ВВП, а также уменьшил коэффициент покрытия импорта экспортом за последние годы.

Индекс Грубеля-Ллойда, измеряющий внутриотраслевую торговлю, свидетельствует, что качество транспортных услуг в Китае, России и РУз растет за счет внутриотраслевой конкуренции. Сравнительное преимущество транспортных услуг в классе экспорта всех услуг у РУз в Центральной Азии высокое.

Цифровая транспортная логистика – это применение цифровых технологий, возникших в результате синергии и интеграции новых ИТ-технологий и коммуникационных технологий. Интернет, для выявления и прогнозирования потребностей в перевозках и оптимизации маршрутов транспортных потоков при оптимальном хранении, существенно сокращает время и стоимость цепей поставок. Цифровая транспортная логистика, повысив эффективность и скорость логистических процессов, снижает долю транспортно-логистических издержек в стоимости товаров.

Экономические эффекты цифровой логистики в форме проявляется в сокращении временных, трудовых и финансовых потерь, связанные с формированием оптимальных логистических схем на основе цифрового моделирования горизонтальных производственно-экономических и торгово-экономических связей.

Переход к интеллектуальной транспортной логистике благодаря новым цифровым технологиям, включая искусственному интеллекту, «интернету вещей», облачным вычислениям, большим данным, роботизации и интеллектуализации складов дают новые возможности планирования и управления логистическими процессами.

Бурное развитие трансграничной электронной торговли (Cross-Border E-Commerce – СВЕС) и управление хранением товаров в складах, включающая интеллектуальные системы отслеживания грузов на всех этапах перевозок, роботизация складов и транспортных средств, автоматизация документооборота, как электронные товарно-транспортные документы, электронная таможня существенно сокращает для клиента стоимость и время перевозок.

А новые цифровые бизнес-процессы, позволившие оптимизировать схемы транспортировки и хранения грузов при существенном сокращении затрат на планирование и управление показал, что цифровая международная логистика – это не только выбор вариантов доставки и инструментов для планирования и поддержки принятия решений, но и цифровое декларирование на таможне.

Узбекистан увеличивает инвестиции в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, что что дает развитию инфраструктуры оказывает значительное влияние

на экономические показатели регионов страны.

В частности, железнодорожная линия Ташгузар – Бойсун – Кумкурган в Узбекистане способствовала увеличению темпов роста регионального валового внутреннего продукта в задействованных регионах примерно на 2%. Добавленная стоимость в промышленности и добавленная стоимость услуг увеличились примерно на 5% и 7%, соответственно, а рост производства сельскохозяйственной продукции составил 1% [1, 5].

После ввода в эксплуатацию логистического центра Grand Pharm (инновационный кластер Ташкентского фармацевтического парка в Зангиатинском районе) суммарная площадь качественных складских объектов на территории Узбекистана превысила отметку в 500 тыс. кв. м.

В течении 2024года метраж функционирующей логистической недвижимости увеличился на 165%. Это абсолютный рекорд среди всех республик Центральной Азии и Закавказья [6].

Grand Pharm, в прошедшем году открыл логистический центр в юго-западном (Янгиюльском районе Ташкентской области). Вторая очередь логистического центра Orient Logistics (21,5 тыс. кв. м). складской комплекс дистрибьютора повседневных товаров Balton Trading Asia (20 тыс. кв. м).

В перспективе будут сданы в эксплуатацию автомобильные транспортные коридоры, как:

- Ташкент – порт Актау – Баку – порт Поти (Грузия);
- Ташкент – порт Актау – Волга – Волга-Дон канал – Черное море;
- Ташкент – порт Туркменбаши – Астрахань – Россия – Европа;
- Ташкент – Кунград – Астрахань – порт Новороссийск;
- Ташкент – Андижан – Ош – Сарыташ – Иркештам – Кашгар (Китай);
- Ташкент – Термез – Мазари-Шариф – Шеберган – Герат – Догарун - порт Бендер Аббас, (или Тегеран - Анкара);
- Ташкент – Термез – Мазари-Шариф – Шеберган – Герат – Дилором – Милак – порт Чахбехар;

Транспортные компании Узбекистана приступили к реализации транзитных коридоров по программе ЦАРЭС, проходящие через- Узбекистан как: Коридор ЦАРЭС (Направление: Астрахань – Бейнеу – Бухара – Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам); коридор Баку – Туркменбаши – Бухара – Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам; коридор Рубцовск – Алматы – Шымкент – Ташкент – Бухара – Серахс – Бендер Аббас; коридор Рубцовск – Алматы – Бишкек – Ош – Карамык –Джиргатал – Дарбанд – Душанбе – Сарыасия – Термез; коридор Астрахань (Россия) – Бейнеу (Узбекистан) – Бухара – Гузар – пограничный таможенный пост «Хайратон» (Термез, Узбекистан) – Мазар-и-Шариф (Афганистан);

а также коридоры по направлению: Оренбург (Россия) – Кызылорда – Шымкент (Казахстан) – Ташкент – Самарканд – Термез (Узбекистан); Оренбург (Россия) – Кызылорда – Шымкент (Казахстан) – Ташкент – Хаваст (Узбекистан) – Ура-Тюбе – Айни – Душанбе – Курган-Тюбе – Нижний Пяндж (Таджикистан) – Ширхан Бандар – Кундуз – Кабул (Афганистан).

Новые Цифровые Технологии и Их Роль в Логистике Узбекистана

Переход к интеллектуальной транспортной логистике в Узбекистане неразрывно связан с внедрением передовых цифровых технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО). Компании-разработчики ИИ-решений для логистики включают как гигантов (Google, Amazon, IBM), так и стартапы, специализирующиеся на логистической аналитике. В Узбекистане ИИ находит применение в прогнозировании объемов грузоперевозок, оптимизации расписаний движения общественного и грузового транспорта (например, в рамках проектов "умный город"), а также в пилотных проектах по автоматизации складских комплексов.

Внедрение автономных мобильных роботов (AMR), автоматизированных систем хранения и поиска (AS/RS), роботов-сортировщиков и дронов для инвентаризации значительно повышает скорость, точность и безопасность складских операций, минимизируя участие человека. В Узбекистане роботизация складов пока находится на начальном этапе, но уже существуют пилотные проекты в крупных логистических центрах и распределительных хабах, направленные на автоматизацию рутинных операций и ускорение обработки заказов.

Несмотря на значительный прогресс, внедрение интеллектуальной транспортной логистики в Узбекистане требует инвестиции – значительных капиталовложений в новую инфраструктуру и программное обеспечение; кадров – квалифицированных специалистов, способных работать с новыми технологиями и системами; интеграции – сложности с интеграцией различных систем и данных между собой, особенно в условиях разнообразного IT-ландшафта компаний; и законодательство и стандартизации – необходимость адаптации законодательной базы и разработки единых стандартов для использования новых технологий в логистике.

Государственная поддержка цифровизации экономики, развитие IT-инфраструктуры, рост электронной коммерции и стремление компаний к повышению конкурентоспособности создают благоприятную почву для дальнейшего развития интеллектуальной транспортной логистики.

Эффективное налаживание регулярных грузовых маршрутных сетей между Европой и Азией чрезвычайно важен, где максимально должны быть задействованы существующие международные интермодальные центры логистики;

Дальнейшее развитие сети логистических терминалов и хабов во взаимодействии всех видов транспорта актуально.

В целях повышения конкурентоспособности коридоров и переориентации транзитных грузов с альтернативных на отечественные железные дороги необходимо для налаживания железнодорожного сообщения через Афганистан, Пакистаном и Китаем [8].

Создание логистических кластеров на станциях Галаба (Узбекистан) и Пешавар (Пакистан); Кашгар (Китай) и Андижан (Узбекистан) для организации интермодальных перевозок позволит привлечь интерес к перевозкам грузов по этому направлению и транспортных компаний не только Узбекистана, но и Афганистана и Кыргызстана.

Необходимо ускорить строительства железной дороги в Афганистан и эффективно использовать существующие международные автотрассы, а также организовать автомобильные перевозки грузов по существующим международным автомобильным

дорогам из Кашгара (Китай) до Андижана с взиманием тарифа и за железнодорожные перевозки.

- создать международную транспортно-логистическую ассоциацию, при уже существующей авторитетной организации ШОС. Реализация предложенных мер послужит формированию зоны мировой торговли на перекрестке транзитных коридоров Узбекистана, стимулировав развитие транзитных коридоров Узбекистана, что послужит стимулированию развития всех видов транспорта и создаст условия для переориентирования крупных мировых торговых рынков в Центральную Азию.

В последние годы в Узбекистане принимаются практические меры по развитию имеющихся альтернативных оптимальных мультимодальных транспортных коридоров в регионе и созданию новых. Активно продвигается инициатива по созданию нового альтернативного мультимодального транспортного коридора «Беларусь-Россия-Узбекистан-Афганистан-Пакистан». Осуществляется работа по развитию грузоперевозок и активизации сотрудничества на южном направлении – «Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-страны ЕС».

В обновленной Стратегии “Узбекистан-2030” предусмотрена задача по углублению интеграции Республики Узбекистан в мировые транспортно-логистические сети и повышению потенциала национальной транспортной системы.

Узбекистан увеличивает инвестиции в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, чтобы снизить торговые издержки. Эти вложения могут принести значительную выгоду Узбекистану. Развитие инфраструктуры оказывает значительное влияние на экономические показатели регионов Узбекистана. Дальнейшее укрепление взаимоотношений в сфере транспорта и связи служит не только национальным интересам Узбекистана, но и экономическому развитию стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества. В целях поддержки устойчивого социально-экономического развития, надёжных цепочек поставок, а также развития региона ШОС и межконтинентальных экономических связей в нынешних геополитических условиях транспортная составляющая Узбекистана будет играть большую роль.

ЛИТЕРАТУРА

1. Проблемы развития транспорта и логистики Республики Узбекистан // <https://www.lex.uz/docs/4285475>.
2. Ибрагимов У.Н. Формирование единого, разветвлённого и внешне интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии. Доклад на международном форуме «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности», 20 сентября 2018 г., г. Ташкент. // <http://www.railway.uz/ru/>
3. Ибрагимов У.Н. Доклад на многосторонней встрече руководителей железнодорожных администраций России, Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана. - <http://railway.uz/upload/iblock/af0/af> <http://www.railway.uz/ru/>
4. Shermukhamedov A.T. and other. Creative logistics and innovation. // Theoretical and Applied science, 2025, Issue 04, volume 144, 34-37 pp.
5. Shermukhamedov A.T. and other. Environmental Problems in Uzbekistan and ways to solve them.//Asian J. of technology and management research,2025,vol.14, issue 02, -24-27 pp.

6. Shermukhamedov A. T. Abdullaeva D.K. Digitalization of logistics processes //In Science 2021, part 1,122-124 p.
7. Zokirova N.K., Shermukhamedov A.T., and Kholboev B.M. International Road Transport in Uzbekistan.// Collection of Materials of the II International Foreign Economic Scientific and Practical Forum "Challenges and Solutions for Business: Energy of the Regions". October 14, 2021. Moscow: Plekhanov Russian University of Economics. - 2021. 156-161 p. M.: RAS. INION. 2021. – 481- 485 p.
8. Shermukhamedov A.T., Kholboev B.M. Artificial Intelligence in Transport. \ Collection of Scientific Articles of the International Scientific and Technical Conference "Modern Problems and Directions of Development of Agro Engineering in Russia". Kursk, October 30, 2021 - Kursk, Russian Federation. Kursk Agricultural Academy named after I.I. Ivanov. 2021. -184-190 p.
9. Иванов А.А. Цифровая трансформация логистических систем: вызовы и перспективы. 2018. Москва: Экономика.
10. Петров Б.Б. Интеллектуальные транспортные системы: концепции и применение. 2020. Санкт-Петербург: ТехноСфера
11. Сидоров В.В. Искусственный интеллект в управлении цепями поставок: обзор современных решений. 2019. Вестник логистики, 4(2), 45-58.
12. Smith J., & Jones K. The Impact of IoT on Modern Logistics and Supply Chain Management. 2021. New York: Routledge.
13. World Bank Group. Logistics Performance Index (LPI) reports. 2023.
14. Садуллаева Ш., Шермухамедов А.Т., Абдулазизова Ш.А., Использование технологии ИИ на железнодорожном транспорте. Май, 2023. Ташкент. Научная конференция «Научные основы использования информационных технологий нового уровня и современные проблемы автоматизации»
15. Sadullaeva Sh.A., Abdulazizova Sh.A. The role of youth in the development of innovation activities and digital economy in our country. 9 September 2024. Science and Innovation, volume 3 issue 9, ISSN: 2181-3337
16. Sadullaeva Sh. A., Shermuhamedov A. T., Abdulazizova Sh.A. Development of Railway Transport in Uzbekistan. Theoretical and Applied science. 2024.